

The background is a solid teal color. It is decorated with several horizontal bars of different colors and lengths, scattered across the page. The colors include purple, green, blue, white, orange, red, and light blue. The text 'NWO' is rendered in a white, outlined, sans-serif font.

NWO

MUSEUM

BEURZEN

M

Musea zijn veel meer dan gebouwen vol objecten – ze zijn plekken van inspiratie, ontmoeting en reflectie. Ze verbinden verleden, heden en toekomst en maken kunst en kennis toegankelijk voor iedereen. Wetenschappelijk onderzoek speelt hierin een belangrijke rol. Het voedt nieuwe perspectieven, ondersteunt het behoud van collecties en draagt bij aan innovatieve manieren om verhalen te vertellen en publiek te betrekken.

Om deze kracht van onderzoek binnen musea te versterken, voert NWO sinds 2015 in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het programma Museumbeurzen uit. Dit programma biedt museummedewerkers de kans om hun nieuwsgierigheid en expertise in te zetten voor kortlopend onderzoek naar museale collecties en praktijken. Verspreid over zes rondes hebben deze projecten bijgedragen aan de ontwikkeling van het museale onderzoeksveld.

De projecten die in deze publicatie zijn verzameld, geven een overzicht van de vier meest recente rondes. Ze zijn inhoudelijk zeer divers: van diepgaande studies naar objecten uit de eigen collectie tot onderzoek naar de museumpraktijk zelf. Toch keren bepaalde thema's regelmatig terug, zoals kolonialisme, oral history als methode, inclusievere verhalen over de rol van vrouwen, collectievorming en technische kunstgeschiedenis.

De Museumbeurs maakt onderzoek mogelijk bij musea van uiteenlopende grootte en aard, juist ook bij kleinere instellingen die vaak minder capaciteit hebben. Zo draagt het programma bij aan een breder en inclusiever onderzoekslandschap binnen de kunst- en erfgoedsector. Naast de wetenschappelijke kennisproductie die dit oplevert binnen de museumsector biedt het programma ruimte voor talentontwikkeling. Deze verzameling laat zien hoe waardevol het programma is voor talentontwikkeling: voor veel projectleiders betekende deelname een belangrijke stap in hun loopbaan en een verrijking van hun netwerk.

We hopen dat de hier gepresenteerde projecten inspireren tot nieuwe samenwerkingen tussen musea, universiteiten en hogescholen. Want door samen te onderzoeken kunnen we collecties beter bewaren, verhalen verdiepen en nieuwe manieren vinden om het publiek te raken.

Maarten Rottschäfer

Hoofd Thematische Samenwerking
NWO – Domein Sociale en Geesteswetenschappen

Museumbeurzen I

Bas Kortholt | Kamp Westerbork De betekenis van kamp Westerbork.

Robbie Schweiger | Stedelijk Museum Amsterdam Kunstenaarsnetwerken in Sovjet en post-Sovjet Centraal-Azië: Vyacheslav Akhunov, Lidiya Blinova, Rustam Khalfin.

Laurien de Gelder | Allard Pierson Sprekende Schilderingen. Een inclusieve blik op de oudheid.

Museumbeurzen II

Evelien de Visser | Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Vrouwen in de kunst. Handelaars en verzamelaars in Nederland, 1870-1914.

Hanneke van Asperen | Stichting Maelwael van Lymborch DNA- en eiwitanalyse van vroeg vijftiende-eeuws perkament.

Annette Schmidt | Wereldmuseum Roofkunst of handelswaar? De Neder-Kongo collectie van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW).

Nicole Emmenegger | Beeld & Geluid Rewind + Record.

Richard de Beer | Museum Catharijneconvent Sporen van de continuïteit en discontinuïteit van de katholieke identiteit in liturgische gewaden.

Gerdien Smit | EYE Filmmuseum De celluloid ceiling in de Nederlandse filmwereld. De vrouwen van feministisch filmcollectief Cinemien: een oral history pilot-study.

12

30

Museumbeurzen 2022-I

Marianne Eekhout | Dordrechts Museum Dordtse familieverzamelingen op drift. Voorwerpen als dragers van familie-identiteit in museale collecties, ca. 1550-1850.

Suze Zijlstra | Het Scheepvaartmuseum Met vrouwen in zee. De representatie van vrouwen in maritieme schilderkunst.

Bram Donders | Museum Boijmans Van Beuningen Nagelaten. Vrouwelijke schenkers en legatoren aan Museum Boijmans Van Beuningen (1849-heden).

Rudy Jos Beerens | Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Weven in vrijheid: Vlaamse wandtapijtwerkers in Gouda aan het begin van de Republiek.

Brigida Gallone | Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis Het moleculaire geheugen van Fungarium-collecties.

Judith Spijksma | Fries Museum Ecologisch-kritische benaderingen van landschap in het Fries Museum.

46

Museumbeurzen 2022-II

Marieke van den Doel | Stedelijk Museum Alkmaar De Natuur & Wij: Een ecocentrische benadering van vroegmoderne landschapsschilderkunst in Stedelijk Museum Alkmaar.

Rooske Franse | NEMO Science Museum Wicked problems in het museum.

Monica Marchesi | Stedelijk Museum Amsterdam Afdrukken op bestelling: Het printen van digitale fotografische kunstwerken in samenwerking.

Dennis Voeten | Natuurmuseum Fryslân Terug naar de Oervogel: Archaeopteryx en de oorsprong van gevederde vliegekunst.

Ania Molenda | Het Nieuwe Instituut Het archief ontsluiten: nieuwe dimensies van toegang tot digitaal geboren architectuurcollecties.

Martin Smit | Utrecht University Botanic Gardens Het verhaal dat zaadlijsten vertellen over het verleden voor een betere toekomst van levende collecties.

Dorine Maat | Amsterdam Museum De collectie van Sophia Lopez Suasso-de Bruijn: een nieuwe blik.

Hélène Besançon | Nationaal Glasmuseum Vuur en Vernieuwing - De glasblazerijen van Nederland 1581-heden.

Mia Vrijens | Florence Nightingale Instituut De wijkverpleegkundige aan het woord: verhalen uit de wijkpraktijk.

Jacques Dane | Nationaal Onderwijsmuseum De verbeelding van Palestina door de Joodse kunstenaar Ludwig Blum (1891-1974).

Diana Spiekhout | Fries Museum De sociaal-politieke betekenis van wapens en wapenrusting in Frisia in de vierde tot negende eeuw na Chr.

Marya Albrecht | Kasteel de Haar Een Spaans retablo in Utrecht: onderzoek naar het 15de-eeuwse altaarstuk van Kasteel de Haar.

Didi van Trijp | Museon-Omniversum Uit goed hout gesneden? Koloniale houtmonsters in een onderwijsmuseum, 1890-1940.

Paul Voogt | Missiemuseum Steyl Hedendaagse relevantie van missiemusea: de Papoea-schedels van Steyl als case study.

Irene Jacobs | Maritiem Museum Maritieme Vrouwen.

Projecten zonder bijdrage in deze publicatie

Hilbrand Wouters | Rijksmuseum Boerhaave Van standbeeld naar toonbeeld: Oude en nieuwe presentaties van wetenschappers in wetenschapsmusea (Museumbeurzen 2022-I).

Margreet Wolters | Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Lastman doorgelicht. Onderzoek naar ondertekening en werkwijze bij Pieter Lastman, leermeester van Rembrandt (Museumbeurzen I).

Inez Blanca van der Scheer | Amsterdam Museum Dekolonialiteit in het museum: interventies in de collectie (Museumbeurzen II).

MUSEUM BEURZEN I

DE BETEKENIS VAN KAMP WESTERBORK

- 1 Onderzoeker Bas Kortholt wordt geïnterviewd over het publieksonderzoek. Sake Elzinga, 2022.
- 2 Interview met Arnon Grunberg ten behoeve van het publieksonderzoek. Sake Elzinga, 2022.

Kamp Westerbork is in feite al sinds de bevrijding in 1945 een beladen en betwiste plek in de herinneringscultuur. De dynamiek van de herinnering heeft er in de afgelopen decennia voor gezorgd dat, aangewakkerd door de verschillende maatschappelijke veranderingen en digitale mogelijkheden, kamp Westerbork een 'lieu de mémoire' is geworden, een plaats waaraan een groot aantal betekenissen zijn verbonden.

Deze vaak schurende hedendaagse betekenissen van kamp Westerbork stonden in een wetenschappelijk publieksonderzoek centraal. Via onder meer een publieksenquête, verdiepende interviews met bezoekers en vertegenwoordigers uit de verschillende herinneringsgemeenschappen (Joods, Sinti en Roma, kinderen van 'foute' ouders, Indische Nederlanders en Molukkers), een literatuurstudie en archiefonderzoek, werd geprobeerd inzicht te krijgen in de uiteenlopende interpretaties en verwachtingen die er tegenwoordig van Westerbork bestaan.

De nadruk in het publieksonderzoek – dat werd uitgevoerd onder begeleiding van prof.dr. Kees Ribbens, senior-onderzoeker van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, lag op zes dilemma's waar met betrekking tot kamp Westerbork, dan wel historische plekken (voormalige concentratiekampen en/of musea) als kamp Westerbork, in de afgelopen jaren veel discussie over is ontstaan.

www.kampwesterbork.nl

Bas Kortholt (1982) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork – waar hij sinds 2006 werkzaam is – heeft Kortholt verschillende tijdelijke tentoonstellingen samengesteld, waaronder de bekroonde tentoonstelling De Herinnering aan kamp Westerbork. Kortholt was ook initiator en namens het Herinneringscentrum vertegenwoordiger in meerdere internationale samenwerkingsprojecten gericht op beladen en betwist Europees erfgoed. Sinds november 2020 is Kortholt een van de Nederlandse experts in de International Holocaust Remembrance Alliance.

KUNSTENAARS- NETWERKEN IN SOVJET EN POST-SOVJET CENTRAAL-AZIË

Kunstenaarsnetwerken in Sovjet en post-Sovjet Centraal-Azië onderzocht de praktijken van kunstenaars in Kazachstan, Kirgizië en Oezbekistan, van wie in 2020 werk werd opgenomen in de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam. Daarbij ging speciale aandacht uit naar onderlinge relaties en de interactie met andere kunstenaars, kunstwerken, ideeën en gebeurtenissen die vormend waren voor hun werk. Naast het ontsluiten van onderbelichte (kunst) geschiedenissen droeg het onderzoek bij aan de inbedding van de nieuwe aanwinsten in de collectie en wierp het tegelijkertijd nieuw licht op een belangrijk collectieonderdeel – de avant-gardes uit Imperiaal Rusland en de Sovjet-Unie – en op de verhalen die hierover werden verteld. Het onderzoek leidde tot nieuwe aanwinsten, publicaties, discursieve programma's, en vormt de basis voor een toekomstige tentoonstelling.

www.stedelijk.nl

- 1 Atelierbezoek bij Saule Suleimenova, Almaty, 2021. Foto: Robbie Schweiger.
- 2 Atelierbezoek bij Vyacheslav Akhunov, Tasjkent, 2021. Foto: Robbie Schweiger.
- 3 Solotentoonstelling 20-21 van Dilyara Kaipova bij Aspan Gallery, Almaty. Foto: Robbie Schweiger.

Robbie Schweiger

is kunsthistoricus, slavist en curator. Zijn projecten bevragen dominante verhalen van cultureel imperialisme, verkennen de ruimte tussen feit en (science)fiction, en verbeelden alternatieve fysieke en ethische relaties met het meer-dan-menselijke. Sinds 2019 is hij onderzoeker aan het Stedelijk Museum Amsterdam, met focus op kunst uit de post-socialistische ruimte. Naast zijn werk bij het museum is hij oprichter van *gelijk is ongelijk*, een projectruimte voor lokaal erfgoed en hedendaagse kunst op het voormalige eiland Marken.

STEDELIJK
MUSEUM
AMSTERDAM

ALLARDPIERSON

ANCIENT VASES IN
MODERN SHOWCASES

SPREKENDE SCHILDERINGEN

Dit onderzoek gaat over een specifieke deelcollectie binnen de archeologische collecties van het Allard Pierson; Grieks aardewerk met beschilderingen uit Athene daterend van de 6^e tot 4^e eeuw voor Christus. Veelal worden deze objecten in museum als vanzelfsprekend toegelicht: een schenkkan met een dansende satyr of een oliefles met een wol spinnende vrouw. In dit project is het systeem van visuele communicatie, de wisselwerking tussen de maker en de belevingswereld van de beschouwer in de oudheid, onderzocht door middel van een semiotische analyse van de iconografie. Dit onderwerp stond centraal in het symposium 'Ancient Vases in Modern Showcases' (26-29 januari 2023) georganiseerd in het Allard Pierson. Dit internationale symposium met bijdragen van 19 internationale museumcollega's had als doel de status quo en de toekomstperspectieven te onderzoeken voor het tentoonstellen van Grieks aardewerk in musea.

www.allardpierson.nl

© A. DEKKER

Laurien de Gelder

is conservator archeologische collecties van de Griekse wereld en West-Azië in het Allard Pierson. Haar onderzoek richt zich op de museale geschiedenis van Grieks aardewerk en de geschiedenis van Nederlands archeologisch onderzoek in het Mediterrane gebied. Daarnaast doet zij herkomstonderzoek naar de archeologische collecties in het grootschalige Herkomstproject in het Allard Pierson.

ALLARDPIERSON
DE COLLECTIES VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

MUSEUM BEURZEN II

VROUWEN IN DE KUNST

2

1

3

Het onderzoeksproject had als doel vrouwelijke handelaren en verzamelaars zichtbaar te maken. Een groep die bij objectgericht museumonderzoek vaak buiten beeld blijft. De Visser stelde op basis van bronnen uit de RKD-collectie een inventarisatie samen en deed onderzoek naar de kopers van aquarellen bij de Haagse kunsthandel Goupil in de periode 1883-1916. Binnen het totaal van 6000 namen konden 114 unieke vrouwelijke kopers worden geïdentificeerd. Ook werd gekeken naar bruikleengevers in tentoonstellingscatalogi in deze periode. Dit betrof in totaal 5500 geëxposeerde kunstwerken en objecten, waarvan bijna 560 bruiklenen van vrouwelijke eigenaren. Uit deze inventarisatie maakte De Visser een selectie die toegankelijk is gemaakt in de databases van RKD Research. Vijftig handelaars en verzamelaars werden ingevoerd in de database RKDartists. De door deze vrouwen verhandelde en/of verzamelde kunstwerken werden ingevoerd in de database RKDimages. Na de inventarisatie deed De Visser verdiepend onderzoek, dat resulteerde in verschillende publicaties.

www.rkd.nl

- 1 Maurits Vermeer, Portret Helene Artz-Schemel, 1880. Foto: Gemeentearchief Den Haag (1.60.187).
- 2 Dagregister van in-en verkoop van 'aquarelles', 1883-1916, archief kunsthandel Goupil, collectie RKD.
- 3 Anoniem, Interieur van verzamelaar Anna Petronella Gelderman (1871-1947) in Den Haag, na ca. 1906, collectie RKD rkd.nl/images/43267.

Evelien de Visser (1988) is sinds 2017 conservator negentiende-eeuwse kunst bij het RKD, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Haar onderzoek richt zich op de kunsthandel en verzamelgeschiedenis in Nederland tijdens de lange negentiende eeuw. Momenteel werkt ze aan een publicatie over vrouwen op de kunstmarkt in Nederland tussen 1860 en 1930.

Enkele decennia geleden kwamen verschillende losse perkamenten bladen via een Duitse antiquaar op de internationale kunstmarkt. Deze bladen zijn afkomstig uit één en hetzelfde 15de-eeuwse getijdenboek. De marges ervan zijn bovendien voorzien van randversiering die grote overeenkomsten vertoont met de margedecoratie in het prachtige en prestigieuze gebedenboek *Les Belles Heures* van hertog Jean de Berry. Daarmee bieden de boekfragmenten interessante aanknopingspunten voor verder onderzoek.

Doel van het project 'DNA in middeleeuws perkament' is een reconstructie van dit gefragmenteerde getijdenboek met als doel meer zicht te krijgen op de herkomst. Bovendien lenen de fragmenten zich uitstekend voor een biocodologisch onderzoek naar DNA in perkament.

Door samenwerking aan te gaan met Elio Schijlen van Wageningen University & Research en Rutger Vos van Naturalis kreeg

het onderzoek naar DNA van middeleeuws perkament concreet vorm, met mooi resultaat. De studie toonde bijvoorbeeld aan dat DNA met succes geëxtraheerd kan worden uit eeuwenoude perkamentfragmenten. Het heeft bovendien geleid tot de identificatie van meest overeenkomstige runderrassen, waarvan genoemde perkamentfragmenten evenals verschillende anderen in de collectie van Museum Huis Bergh, zijn gemaakt. Bijvangst ten slotte waren verrassende conclusies over onverwachte samenstelling van microbiomen en overeenkomsten daarvan tussen diverse fragmenten.

www.huisbergh.nl

DNA- EN EIWITANALYSE

Hanneke van Asperen

promoveerde in 2009 op een proefschrift met de titel 'Pelgrims-tokens op perkament'. Daarna organiseerde zij voor Museum & Kasteel Huis Bergh een tentoonstelling over een recente aankoop: een middeleeuws boek met verschillende kronieken, onder andere van het hertogdom Gelre. Het was tevens aanleiding om een onderzoek te starten naar de middeleeuwse handschrift-fragmenten in bezit van het museum.

- 1 Les Belles Heures of Jean de France, hertog van Berry, ca. 1415-1418. New York, Metropolitan Museum of Art, The Cloisters collection.
- 2 Clustering van microbiomen of perkamentfragmenten. Schema gemaakt door Rutger Vos (Naturalis).

ROOFKUNST OF HANDELS- WAAR?

Het Wereldmuseum is in het bezit van een uitzonderlijke collectie uit West-Centraal Afrika. Deze koloniale collectie is verzameld tussen 1876 en 1910 door verschillende handelsagenten van de Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap. De vroege vorming, de diverse samenstelling en de omvang van de collectie maken deze van internationale betekenis.

Vanuit de herkomstlanden en in Nederland wordt de roep om teruggave van museumobjecten die op een onrechtmatige manier zijn verkregen, steeds luider. Musea worden in het huidige maatschappelijke debat gevraagd verantwoording af te leggen over de herkomst van hun collecties. Het gaat niet meer alleen om door wie, maar ook om hoe museumobjecten zijn verkregen. Onder 'roofkunst' worden gerekend objecten verkregen door diefstal, het gebruik van geweld, onvrijwillig bezitsverlies of oorlogsbuit.

Een museumbeurs heeft het mogelijk gemaakt herkomstonderzoek te doen naar de geschiedenis van de Nederlandse Neder-Kongo collectie. De centrale vraagstelling is daarbij of de voorwerpen van deze collectie onrechtmatig zijn verkregen.

leiden.wereldmuseum.nl

- 1 Handelsagent Johan Lankamp op factorij Mobungi.
- 2 Dubbelmasker met verenkostuum aangekocht door Anton Greshoff (RV-650-1).
- 3 Hoofdagente Anton Greshoff zittend aan zijn bureau in Brazzaville.

Annette Schmidt

is conservator bij het Wereldmuseum in Amsterdam, Leiden en Rotterdam waar ze de Afrika-collectie beheert. Ze studeerde en promoveerde aan de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. Haar expertise ligt op het gebied van de materiële cultuur van West-Afrika. Ze heeft leiding gegeven aan diverse erfgoedprojecten in Mali en zet zich actief in voor het toegankelijk maken van herkomstinformatie van museumcollecties voor de betrokken herkomstgemeenschappen.

WERELD
MUSEUM

Rewind + Record onderzocht hoe nationale audiovisuele archieven stemmen die vaak ontbreken in de geschiedenis beter kunnen opnemen. Onder leiding van Nicole Emmenegger van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en onder begeleiding van dr. Eliza Steinbock (Universiteit Maastricht) richtte het project zich op LGBTQ+-verhalen, die in traditionele collecties vaak over het hoofd worden gezien of verkeerd worden weergegeven.

Door middel van literatuuronderzoek, interviews, gesprekken met de gemeenschap en een casestudy met het TranScreen-filmfestival testte het project nieuwe manieren om erfgoed te verzamelen en te bewaren. In plaats van gemeenschappen alleen als bronnen van

materiaal te behandelen, legde het de nadruk op vertrouwen, zorg en langdurige relaties. Het project stelde de vraag hoe archieven plekken kunnen worden waar mensen zich veilig voelen om hun geschiedenis te delen en hoe die verhalen op verantwoorde wijze kunnen worden bewaard.

Hoewel het project vroegtijdig werd beëindigd, heeft het een basis gelegd voor Beeld en Geluid en andere culturele instellingen om meer inclusieve, gemeenschapsgerichte benaderingen te ontwikkelen voor het verzamelen en bewaren van verhalen. Het laat zien hoe archieven de diversiteit van de samenleving goed kunnen weergeven.

Beeldengeluid.nl

REWIND + RECORD

Nicole Emmenegger is een cultureel erfgoed- en onderzoeksprofessional die gespecialiseerd is in digitale archieven, maatschappelijke betrokkenheid en interdisciplinaire datapraktijken. Ze is programmadirecteur van het Thematic Digital Competence Centre for the Social Sciences and Humanities (TDCC-SSH), dat onderzoeksinfrastructuur versterkt en inclusieve datapraktijken bevordert. Nicole heeft initiatieven geleid, variërend van grootschalige digitalisering tot grassroots-gemeenschapsbetrokkenheid, waarbij ze zich richtte op het toegankelijker, participatiever en ethischer maken van data en archieven, met name voor gemeenschappen die historisch gezien zijn uitgesloten van nationale narratieven.

1

2

DE KATHOLIEKE IDENTITEIT IN LITURGISCHE GEWADEN

3

Het in 2022-2023 uitgevoerde onderzoek 'Kleren maken de mens: kerkgewaden als dragers van religieuze identiteit' droeg bij aan een promotie-onderzoek dat in 2023 resulteerde in het proefschrift 'Kerkgewaden in de verdrukking. Paramenten in de Republiek als dragers van identiteit 1580-1650'. Hierbij was het centrale thema het identiteitsdilemma dat zichtbaar is in vroegmoderne kerkelijke gewaden in de Republiek.

In het kader van het aangevraagde onderzoek heeft Richard de Beer in 2022 met name de historische textilia van de oud-katholieke kerken in Delft en Gouda nader in kaart en in beeld gebracht. De paramenten – waarin de werkzaamheden van zogenaamde geestelijke maagden ('kloppen') aan de dag treden en de inspanningen van laatmiddeleeuwse kloosterzusters om hun erfenis door te geven – figureren als case-studies in het onderzoek dat eveneens de wetenschappelijke basis vormde van de tentoonstelling 'Fashion for God. Religieus textiel uit Noord-Nederlandse schuilkerken 1580-1800' (Museum Catharijneconvent, 13 oktober 2023 - 21 januari 2024).

www.catharijneconvent.nl

- 1 Detail wit kazuifel, in 1640 waarschijnlijk door geestelijke maagden (kloppen) uit Gouda vervaardigd voor een Goudse schuilkerk. Het kazuifel figureert op een historiestuk (1641) uit dezelfde schuilkerk (achtergrond).
- 2 Medaillon met een voorstelling van Willibrordus op een groen kazuifel (ca. 1650) uit een Delftse schuilkerk. De afbeelding is direct ontleend aan een gravure door Cornelis Bloemaert (II) naar Abraham Bloemaert uit 1630.
- 3 4 Schilderij (1639) (foto 3), gemaakt voor een Goudse schuilkerk, van Willibrordus in een blauwe laatgotische koorkep die in dezelfde schuilkerk werd bewaard. In de zeventiende eeuw werd de basiskleur van de koorkep veranderd in rood (foto 4), dat beter in overeenstemming was met de voorschriften uit Rome.

Richard de Beer is consulent/conservator bij Museum Catharijneconvent in Utrecht. Hij promoveerde in 2023 aan de Universiteit van Utrecht met het proefschrift 'Kerkgewaden in de verdrukking. Paramenten in de Republiek als dragers van identiteit 1580-1650', waarvoor hij in 2024 de Karel van Manderprijs ontving. Dit promotie-onderzoek vormde de basis voor de tentoonstelling 'Fashion for God. Religieus textiel uit Noord-Nederlandse schuilkerken 1580-1800' (Museum Catharijneconvent, 13 oktober 2023 - 21 januari 2024).

**Museum
Catharijne
Convent**

DE CELLULOÏD CEILING IN DE NEDERLANDSE FILMWERELD

Eye Filmmuseum beheert de collectie van Feministisch Filmcollectief Cinemien (1974–1989), een distributiec collectief dat internationale films van en over vrouwen zichtbaar maakte. De naam verwijst naar de feministische actiegroep Dolle Mina, die op haar beurt een hommage bracht aan de vrouwenrechtenactiviste Wilhelmina Drucker, bijgenaamd "Ijzeren Mina". De Cinemien-collectie van Eye bestaat uit het bedrijfsarchief, filmprints, filmsdossiers, affiches en foto's en vormt een waardevolle bron voor onderzoek naar feministische filmcultuur. Met dit oral history-pilotproject

- 1** Groepsfoto's Feministisch Filmcollectief Cinemien vijfjarig jubileum en presentatie van de filmcatalogus. Foto: José Maas.
- 2** Affiche Filmcatalogus Feministisch Filmcollectief Cinemien.

is de collectie van extra context voorzien door vijf betrokkenen uit de Cinemien-geschiedenis te interviewen. Daarnaast is een workflow ontwikkeld voor het verwerken, conserveren en toegankelijk maken van oral history-interviews, die als model dient voor toekomstige projecten binnen Eye. De resultaten zijn internationaal gedeeld, via conferenties zoals het FIAF-symposium *Women, Cinema, and Film Archives* in Mexico (2023) en de Eye International Conference (2023), en via publicaties in *Frauen und Film* (2024), *Journal of Film Preservation* (2025) en het volume *Women Filmmakers and the Welfare State* (Amsterdam University Press,

te verschijnen). Het project mondde uit in een jubileumfilmprogramma rond Cinemien in maart 2025, met vertoningen in Eye en op streamingplatform de Eye Film Player, aangevuld met een affichetoonstelling en publieksactiviteiten zoals een Wikipedia-schrijfmiddag over vrouwelijke filmmakers uit de distributiecatalogus van Cinemien.

www.eyefilm.nl

4

5

- 4 Cinemien Nicolaine den Breejen en Angela Leerkes in het Eye Collectiecentrum in het depot met de Cinemien-collectie.
- 5 Oprichter/Directeur Feministisch Filmcollectief Cinemien Nicolaine den Breejen met *Journal of Film Preservation*.
- 6 Opname van een oral history-interview bij een van de vijf vrouwen thuis. De opnamecrew bestond uit: Anna Dabrowska, Tessa Janssen en Emma Jongmans.

6

Gerdien Smit is onderzoeker en beleidsadviseur bij Eye Film-museum in Amsterdam, het nationale filmmuseum en kennis-instituut dat film in al zijn facetten verzamelt, conserveert, onderzoekt en presenteert. Haar werk richt zich op feministische film-geschiedenis, transnationale netwerken en de zichtbaarheid van vrouwelijke filmprofessionals. In 2023 voerde zij een door het NWO-Museumbeurzenprogramma gesteunde oral-history-pilot uit rondom de collectie van distributeur Feministisch Film-kollectief Cinemien (1974-1989).

**MUSEUM
BEURZEN
2022-1**

DORDTSE FAMILIE- VERZAMELINGEN OP DRIFT

1

Vanaf de zestiende eeuw legden Dordtse regenten verzamelingen aan. Tegenwoordig beheren musea meestal de kunstwerken uit deze collecties, maar persoonsgebonden voorwerpen zoals portretten van voorouders bleven vaak familiebezit. Hoe ontstonden deze familieverzamelingen, wie ontfermden zich erover en hoe kleurden ze de familie-identiteit? Dit onderzoek heeft laten zien dat Dordtenaren vreesden voor versnippering van het bestaande erfgoed, zichzelf vragen stelden over het verleden en een bijzondere interesse bleken te hebben in het beheren en beschermen van hun voorwerpen. Zo voelden zij de noodzaak het familie-erfgoed te bewaren, op papier te laten vastleggen door de bekendste kunstenaars van hun tijd en ook via de genealogie onderdeel te maken van hun familie-identiteit.

www.dordrechtmuseum.nl

2

- 1 Aert Schouman, Gouden beker met deksel van Cornelis de Witt, tekening, 1748, Rijksmuseum.
- 2 Aert Schouman, Buitenplaats Haaswijk, tekening, 1749, Regionaal Archief Dordrecht.

Marianne Eekhout is conservator geschiedenis bij het Dordrechts Museum, Huis Van Gijn en Hof van Nederland. Daar maakt zij onder andere tentoonstellingen over historische mijlpalen, waaronder Werk, bid en bewonder. Een nieuwe kijk op kunst en calvinisme (over de Synode van Dordrecht), Elisabeth en de Vloed (over de Sint-Elizabetsvloed) en recent De Wereld van Johan de Witt. Marianne promoveerde aan de Universiteit Leiden en ontvingt in 2023 deze NWO Museumbeurs voor nieuw onderzoek naar Dordtse familieverzamelingen.

1

2

MET VROUWEN IN ZEE

- 1 Sommige schilderijen tonen wel activiteiten van vrouwen in een havenomgeving, zoals deze vrouwen die de was doen terwijl verderop schepen worden gerepareerd. Detail van Reinier Nooms, De Buitenkant te Amsterdam, gezien vanaf het IJ, ca. 1650. Collectie Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam, A.0076(01).
- 2 Soms is de complexe positie van vrouwen in de Nederlandse maritieme wereld duidelijker afgebeeld, zoals op dit schilderij waar vrouwen afscheid nemen van mannen die inschepen. Vrouwen die achterbleven moesten vaak zelf geld verdienen om rond te komen. Abraham Storck, Inscheping van soldaten bij de Montelbaanstoren, 1687. Collectie Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam, A.5185(02).

Lange tijd draaide zeegeschiedenis om mannen, terwijl recent onderzoek laat zien dat vrouwen wel degelijk een belangrijke rol speelden in de maritieme wereld. Dit project heeft aan de hand van de schilderijen van Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam onderzocht hoe deze vrouwelijke aanwezigheid in de maritieme wereld is gerepresenteerd in de museumcollectie. Het onderzoek laat zien dat er veel meer vrouwen op de schilderijen te vinden zijn, dan collectiebeschrijvingen deden vermoeden. Wel zijn vrouwen vooral op land, of dichtbij land, afgebeeld. De actieve rol die vrouwen historisch uitoefenden in de maritieme wereld, is niet uitgebreid verbeeld, want vrouwen zijn vaak als welvarende toeschouwer getoond. Dit project heeft een beter zicht gegeven op de representatie van vrouwen in de maritieme wereld, terwijl het ook het grote belang benadrukt van de schilderijen in de collectie waarop de werk en de actieve rol van vrouwen in havensteden en maritieme omgevingen wel zijn afgebeeld.

www.hetscheepvaartmuseum.nl

Suze Zijlstra is onderzoeksconservator bij Het Scheepvaartmuseum en universitair docent publieksgeschiedenis van het slavernijverleden aan de Universiteit van Amsterdam. Aan deze universiteit promoveerde ze eerder op onderzoek naar machtsverhoudingen in zeventiende-eeuws Suriname. Ze heeft een speciale interesse in de positie van vrouwen in de Nederlandse maritieme en koloniale geschiedenis. In 2021 publiceerde ze haar boek over de Aziatische en Europees-Aziatische vrouwen in haar eigen familie, De voormoeders. Een verborgen Nederlands-Indische familiegeschiedenis.

het scheepvaart
national maritime
museum

1

2

- 1 Jan Sluijters, Portret van steungever Theodora Jacoba Hintzen-s'Jacob, c. 1930, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam (Schenking erven mevrouw Hintzen-s'Jacob, 1941)
- 2 Bram Donders tijdens het Symposium Museum Boijmans Van Beuningen en De Andere Helft: Vrouwen en Museale geefcultuur, 6 juni 2024.

De geschiedenis van Museum Boijmans Van Beuningen, opgericht in 1849, is lang als een mannenverhaal verteld: van de naamgevers en directeurs tot de jubileumpublicatie in 1999, waarin uitsluitend mannelijke verzamelaars als 'beeldbepalend' werden gepresenteerd. Dit onderzoek laat een ander verhaal zien. Sinds Cornelia Marjolin-Scheffer in 1858 als eerste vrouw een werk schonk, hebben meer dan 550 vrouwen de collectie mede gevormd. Vaak verdwenen hun namen achter die van echtgenoten of raakten ze verloren in archieven. Systematisch onderzoek bracht 556 vrouwen aan het licht: 482 deden een schenking bij leven, 102 via een legaat, 28 deden beide. Samen zijn zij goed voor ruim een derde van alle schenkingen. Hun rol blijkt structureel en onmisbaar, en herijkt de museale geschiedenis naar een inclusiever en evenwichtiger verhaal.

www.boijmans.nl

Bram Donders (1993) is kunsthistoricus en gespecialiseerd in negentiende-eeuwse kunst. Hij is junior conservator bij de Koninklijke Verzamelingen en onderzoeker bij het Van Gogh Museum, waar hij meewerkt aan een tentoonstelling over Eva Gonzalès (1847-1883). Eerder werkte hij bij Museum Boijmans Van Beuningen aan projecten over vrouwelijke kunstenaars en schenkers. Hij werd genomineerd als Museumtalent en ontving deze NWO Museumbeurs voor zijn onderzoek naar vrouwelijke schenkers en erflaters.

**museum van
boijmans van
beuningen**

WEVEN IN VRIJHEID

Vanaf de late zestiende eeuw vestigden zich honderden Vlaamse vluchtelingen in Gouda, onder wie veel wandtapijtwerkers uit Oudenaarde en omgeving. Zij brachten hun verfijnde en arbeidsintensieve ambacht mee en wisten deze, in een stad zonder bestaande wandtapijttraditie, succesvol tot bloei te brengen. Sociale netwerken, slimme commerciële strategieën en een open houding van het stadsbestuur bleken daarbij de sleutel tot succes. In korte tijd groeide Gouda uit tot een bruisend centrum van wandtapijtkunst, dat zelfs prestigieuze opdrachten kreeg van stadhouder

Frederik Hendrik en koningin Christina van Zweden.

In dit project combineerde Beerens archiefonderzoek, netwerkanalyse en digitale methoden om dit vergeten hoofdstuk uit de Goudse geschiedenis opnieuw tot leven te wekken.

De verzamelde data is via RKD Research toegankelijk gemaakt. Het onderzoek resulteerde daarnaast in diverse publicaties en lezingen, waaronder bijdragen over de vrouwelijke ondernemers Clara de Hont en Jannetje Wouters. In 2026 mondt het project uit in een tentoonstelling in Museum Gouda, waarin te

zien zal zijn dat de stad veel meer was dan alleen haar kaas en kleipijpjes.

www.rkd.nl

Rudy Jos Beerens

is conservator bij het RKD, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Hij promoveerde aan de KU Leuven op de sociaal-economische geschiedenis van de zeventiende-eeuwse schilders in Brussel. Momenteel onderzoekt hij zowel de vroegmoderne wandtapijtwereld in de Nederlandse Republiek als de mogelijkheden van digitale toepassingen in de kunstgeschiedenis. Daarnaast werkt hij samen met Museum Gouda aan een tentoonstelling, gebaseerd op zijn NWO-Museumbeursproject.

- 1 Detail van de achterkant van het wandtapijt *De thuiskomst van Orestes en Iphigenia in Aulis* (ca. 1648–1662) uit de weverij van Pieter de Cracht (eigen foto).
- 2 Archiefonderzoek in actie (eigen foto).
- 3 Rudy Jos Beerens in het Stadhuis van Gouda, met op de achtergrond een door Jannetje Wouters herwerkt wandtapijt uit de weverij van David Rufelaer (foto: Paula Vonhof).

HET MOLECULAIRE GEHEUGEN VAN FUNGARIUM- COLLECTIES

- 1 Brigida bereidt een microscoopglasje voor om schimmelkenmerken te observeren die met het blote oog niet zichtbaar zijn.
- 2 Onderzoek van specimens onder de microscope voor bemonstering. © Sam Stoof.
- 3 Gedroogde exemplaren worden langdurig bewaard in papieren enveloppen, die bescherming bieden tegen stof, fysieke schade en omgevingsfactoren.
- 4 Brigida met een *Mycena* specimen uit Africa. © Sam Stoof.
- 5 Brigida aan het werk in het Naturalis herbarium. © Sam Stoof.

Gedroogde paddenstoelen in musea bevatten DNA dat nog steeds leesbaar is. In dit project hebben we dit DNA hersteld uit het hyperdiverse geslacht *Mycena*. Met een nieuwe methode die zelfs uit sterk gefragmenteerd DNA belangrijke genen haalt, hebben we genomgegevens gegenereerd voor meer dan 400 museumspecimens, waaronder een exemplaar dat in 1879 aan de collectie van Naturalis is toegevoegd. Met deze gegevens kunnen we op elkaar lijkende soorten van elkaar onderscheiden, namen koppelen aan typespecimens en in kaart brengen hoe soorten zich in de loop van de tijd en over verschillende plaatsen hebben verspreid en aangepast. Ze verhelderen ook familie-relaties, werpen licht op eigenschappen

zoals bioluminescentie en vormen een betrouwbare referentie voor milieu-DNA-onderzoeken. Door historische collecties om te zetten in genomische bronnen, bieden we hulpmiddelen voor natuurbehoud, biomonitoring en snellere, nauwkeurigere identificatie – kennis die de gezondheid van bossen, de landbouw en het publieke bewustzijn over schimmels ten goede komt. Alle resultaten en protocollen worden openbaar gedeeld om de ontdekking van schimmels te versnellen en musea en gemeenschapswetenschappers in staat te stellen de waarde van hun eigen specimens te ontsluiten.

www.naturalis.nl

Brigida Gallone is evolutionair bioloog en onderzoekt hoe genomische diversiteit en soortvorming van schimmels beïnvloedt. Ze was pionier op het gebied van genomisch onderzoek naar de domesticatie van gist, waarbij ze aantoonde dat microben net als planten en dieren gedomesticeerd kunnen worden. Na haar overstap naar biodiversiteitsonderzoek ontwikkelde ze de eerste museumse protocollen voor schimmels en leidt ze verschillende initiatieven om fungaria om te vormen tot genomische bronnen. Haar huidige onderzoek integreert genomica en AI om de ontdekking en het behoud van schimmels te bevorderen.

ECOLOGISCH- KRITISCHE BENADERINGEN VAN LANDSCHAP

- 1 'Reading by Osmosis' (2019-2024), in de tentoonstelling 'For Every Atom' van Semâ Bekirović, Fries Museum, Leeuwarden. Foto: Ruben van Vliet.
- 3 Zaaloverzicht 'Vorbij de horizon', Fries Museum, Leeuwarden. Foto: Ruben van Vliet.

© MAARTEN VAN DER WAL

Judith Spijksma (zij/haar) was tot voor kort werkzaam als conservator hedendaagse kunst bij het Fries Museum in Leeuwarden. Hier gaf zij richting aan de collectie hedendaagse kunst en het tentoonstellingsprogramma, met een focus op landschap, identiteit en technologie. Eerder was zij conservator hedendaagse kunst bij het Dordrecht museum en als co-curator verbonden aan Into Nature, een biënnale die iedere editie een ander gebied in Drenthe verkent. Zij studeerde Kunstgeschiedenis (Curatorial Studies) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds augustus 2025 is Spijksma werkzaam bij het Groninger Museum.

Dit project kwam voort uit de interesse in hedendaagse kunst die – gemotiveerd door de ecologische crisis – onze relatie met landschap en ‘natuur’ kritisch bekijkt. In het Fries Museum, waar landschap sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een thematische leidraad in de verzameling is, biedt deze hedendaagse kunst een nieuw begrip van dit onderwerp. Naast een verkenning van de collectie en de verschillende interpretaties van landschap die hierin te vinden zijn, richtte het onderzoek zich op een aantal artistieke projecten in het bijzonder – waaronder een tentoonstellingsproject. Een kenmerk van de gekozen casestudies is dat zij relaties en complexe processen centraal stellen. Het onderzoek belichtte hoe deze kunstwerken en -praktijken zich gedragen in een museale context, waar bewaren, presenteren en esthetische waardering belangrijke uitgangspunten zijn.

www.friesmuseum.nl

**MUSEUM
BEURZEN
2022-II**

DE NATUUR & WIJ

Staat Alkmaar straks onder water, als we geen halt roepen aan de fossiele industrie? De manier waarop en de periode waarin menselijke activiteiten blijvend hebben ingegrepen in de atmosfeer en de geologie van de aarde wordt aangeduid met de term 'Antropoceen'. Het Westerse, mensgerichte wereldbeeld zou vorm hebben gekregen in de vroegmoderne periode. Het project De Natuur & Wij onderzoekt vroegmoderne opvattingen over de relatie tussen natuur en de mens. Kunstwerken laten zien hoe die ideeën door de tijd heen zijn verbeeld. Aan de hand van landschapsschilderkunst in de collectie van Stedelijk Museum Alkmaar wordt onderzocht of de schilderijen een mensgericht of juist een ecocentrisch perspectief laten zien. Vroegmoderne natuurverbeeldingen, zoals van Jan van Scorel (1495-1562), Guiliam du Gardijn (1595/6- 1647/57) en Allart van Everdingen (1621-1675) worden geanalyseerd aan de hand van eigentijdse bronnen over dit onderwerp, maar ook via hedendaagse ecohumanistische filosofen, met name Bruno Latour (1947-2022) en Hartmut Rosa (1967). Levert dit zelfonderzoek handvatten of inspiratie voor een herziene relatie tussen mens en natuur?

www.stedelijkmuseumalkmaar.nl

Marieke J.E. van den Doel

is universitair docent Geschiedenis van het humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht. Zij is gespecialiseerd in de relatie tussen renaissancehumanisme en kunst, en heeft aan verschillende tentoonstellingen bijgedragen. Voor haar aanstelling bij de UvH was Van den Doel hoofd Kunstgeschiedenis aan het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome (KNIR) en werkte zij als conservator tentoonstellingen bij het Allard Pierson Museum in Amsterdam (Universiteit van Amsterdam).

**STEDELIJK
MUSEUM
ALKMAAR**

- 1 Drie contrasterende portretten openen de tentoonstelling Living Looonger en maken duidelijk: er zijn meerdere perspectieven op de vraag 'Hoe wil jij oud worden?'
- 2 NEMO Science Museum.

WICKED PROBLEMS IN HET MUSEUM

Klimaatverandering, pandemieën en gezondheidskwesties zijn voorbeelden van wicked problems: complexe vraagstukken zonder eenvoudige oplossing. Dit project onderzoekt hoe musea zulke thema's zichtbaar maken voor hun publiek. In de uitvoering is ingezoomd op gezondheidgerelateerde socio-scientific issues (SSI), onderwerpen waarin wetenschap en samenleving nauw verweven zijn.

3 4 In de zone 'Sterfelijk zijn' liet Living Looonger zien dat de tentoonstelling moeilijke thema's met grote persoonlijke impact niet uit de weg ging, maar bezoekers een passende vorm bood om erover in gesprek te gaan.

5 De Studio van NEMO Science Museum: een vijfjarig experiment met tijdelijke tentoonstellingen en programma's rond wicked problems en nieuwe doelgroepen, waaronder Living Looonger.

Als casus dienden vier tentoonstellingen: Cancers (Universcience), Cancer Revolution (Science Museum Group), Besmet! (Rijksmuseum Boerhaave) en Living Looonger (NEMO Science Museum). Door middel van interviews met curatoren zijn de ontwerpkeuzes, spanningen en strategieën blootgelegd die een rol speelden in de ontwikkeling van deze exposities.

De resultaten zijn geordend langs vier kenmerken van SSI: persoonlijke en maatschappelijke impact, pluraliteit van perspectieven, veranderende kennis en systeemcomplexiteit. Het onderzoek biedt zo handvatten voor musea die urgente maatschappelijke vraagstukken toegankelijk en betekenisvol willen presenteren.

www.nemosciencemuseum.nl

ALLE FOTO'S: © DIGIDAAN

Rooske Franse heeft een achtergrond in scheikunde en psychologie en werkt sinds 1997 bij NEMO Science Museum als senior projectmanager Educatie. Daarnaast is zij gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en adviseur wetenschapscommunicatie bij NEWS. Als scientist-practitioner slaat zij een brug tussen wetenschap en museumpraktijk. In 2021 promoveerde zij met een proefschrift over onderzoekend leren in het museum. Haar huidige werk richt zich op hoe wetenschapsmusea bezoekers interesseren een eigen perspectief te vormen op complexe maatschappelijke thema's.

AFDRUKKEN OP BESTELLING

De opkomst van digitale technologieën heeft de hedendaagse kunstpraktijk ingrijpend veranderd. Steeds meer kunstenaars werken met digitale middelen, hetgeen zijn weerslag heeft op museumcollecties. In plaats van fysieke fotografische afdrucken verwerft het museum nu steeds vaker een digitaal bestand, waarmee afdrucken worden gemaakt voor zowel presentatie- als conserveringsdoeleinden.

Deze verschuiving heeft grote gevolgen voor de manier waarop musea omgaan met fotografische kunstwerken. Niet langer is alleen het object zelf onderwerp van behoud, maar ook het netwerk van mensen, kennis, technologieën en materialen dat nodig is voor de totstandkoming van het werk. Zonder dit 'zorgnetwerk' is het namelijk niet mogelijk om het werk op de beoogde manier te printen en tentoonstellen. Kunstenaars, gespecialiseerde technici, apparatuur, software en dragers vormen

samen een dynamisch ecosysteem dat essentieel is voor het voortbestaan van het werk.

In deze context verandert ook de rol van de restaurator fundamenteel. De restaurator is niet alleen de verzorger van het fysieke object, maar deze bewaakt de integriteit van het werk door essentiële informatie over de productiecontext vast te leggen en toegankelijk te houden. Denk aan de gebruikte materialen, de technische instellingen, de interpretaties van de kunstenaar en de keuzes die gemaakt worden bij het printen. Samen met de kunstenaar wordt bepaald wat het werk precies definieert, welke technische en inhoudelijke randvoorwaarden er zijn voor het (her)drukken, en wat de status is van de afdruk: gaat het om een origineel, een tentoonstellingskopie of een vervangbaar object? Dit vraagt om een herbezinning van de praktijk en om nieuwe afspraken over auteurschap, authenticiteit en museale verantwoordelijkheid.

Naast verschillende academische en vakpublicaties is er ook een praktische en toegankelijke handleiding

ontwikkeld die musea ondersteunt bij de verwerving van fotografische kunstwerken met een digitale component. Deze biedt concrete richtlijnen voor het (her)drukken van fotografische werken, het beheren van digitale bestanden en het inschakelen van de juiste expertise voor productie, presentatie en langdurig behoud. Ook beschrijft de handleiding hoe noodzakelijke informatie effectief verzameld, vastgelegd en bewaard kan worden – zodat het kunstwerk ook in de toekomst verantwoord opnieuw gedrukt kan worden. De handleiding is gepubliceerd op de website van de Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK). Al deze resultaten zijn tot stand gekomen dankzij de financiële steun van het NWO Museumbeursprogramma. Door verdiepend wetenschappelijk onderzoek binnen musea te stimuleren, draagt dit programma aan het vergroten van kennis en het toekomstbestendig maken van musea in een veranderende samenleving en kunstenaarspraktijk.

www.stedelijk.nl
fotografieidentificatietool.nl/info/
 onderzoek-from-bits-to-ink

Monica Marchesi is papierrestaurator en kunsthistorica en werkt bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Ze onderzoekt conserveringsvraagstukken rond fotografische kunstwerken. In 2017 promoveerde ze op dit onderwerp aan de Universiteit Leiden. Ze was mede-initiator van het -project *“Photographs and Preservation. How to save photographic works of art for the future?”* binnen het NWO-onderzoeksprogramma Science4Arts, en leidde het project *“Rineke Dijkstra: Exploring the reprinting of colour photography as a preservation strategy”*, en ontving een museumbeurs voor *“Print on demand: Printing digital-based artworks through a collaborative mode of production”*.

¹ Yelena and Viktor Vorobyev, *Ruler of the Stars*, 2009, installatie met lightboxes, Stedelijk Museum Amsterdam. Stedelijk Museum Amsterdam, gift van Yelena and Viktor Vorobyev, Almaty. Foto: G. J. van Rooij// Stedelijk Museum Amsterdam.

² Richtlijnen “From Bits to Ink”.

TERUG NAAR DE OERVOGEL

 A 3D reconstruction of a primitive bird, Archaeopteryx, is shown in flight. It has a long, narrow body, a small head, and large, feathered wings. The bird is depicted in a dark grey color with a yellow eye.

Met meer dan 10.000 soorten vormen vogels vandaag de dag de meest diverse groep viervoeters. Dit evolutionaire succes is deels te verklaren door hun vliegvermogen, een innovatie die ruim 150 miljoen jaar geleden bij voorouderlijke dinosaurïers ontstond. Omde oorsprong van de gevederde vlucht te verklaren, moeten we dus op zoek naar anatomische aanpassingen in de fossielen van uitgestorven dinosaurïers.

Sinds de eerste ontdekking ruim anderhalve eeuw geleden, spelen de iconische fossielen van 'oervogels' uit het Jura van het huidige Beieren een sleutelrol in ons begrip van evolutie in het algemeen en de opkomst van vliegende dinosaurïers in het bijzonder.

Hun uitzonderlijke wetenschappelijke en historische waarde maakt echter dat ze niet invasief onderzocht mogen worden, waardoor cruciale delen van de skeletten verborgen blijven.

Het onderzoek richtte zich op fossielen van Archaeopteryx (het exemplaar bekend als 'Chicken Wing') en Ostromia (de 'Haarlemmer' oervogel). Met behulp van geavanceerde röntgentechnieken werden deze twee fossielen virtueel uit het moedergesteente bevrijd en in drie dimensies onderzocht. Om de oorspronkelijke bouw van deze dieren zo nauwkeurig mogelijk te kunnen reconstrueren en beschrijven, is daarbij eerst bestudeerd hoe geologische processen

de bewaarde anatomie hebben beïnvloed. Op grond van de gereconstrueerde anatomie zijn vervolgens de onderlinge verwantschappen van Archaeopteryx en Ostromia opnieuw beoordeeld, de vleugel-anatomie van Archaeopteryx in detail beschreven, en de implicaties voor zijn mogelijke vleugelslag onderzocht.

In het onderzoek werd duidelijk dat de Beierse 'oervogels' al enkele belangrijke eigenschappen delen met moderne vogels, en dat hun onderlinge relaties minder eenduidig zijn dan tot nu toe werd

aangenomen. De resultaten van dit onderzoek zijn reeds op congressen in binnen- en buitenland gepresenteerd en worden momenteel voorbereid voor publicatie. Daarnaast gaf Dennis al verschillende publiekslezingen over zijn onderzoek en was hij betrokken bij de expo 'Van Dino tot Grutto', die in januari 2025 in Natuurmuseum Fryslân te zien was. Daar werd ook een levensechte reconstructie van een voorouder van Archaeopteryx gepresenteerd.

www.natuurmuseumfryslan.nl

- 1 'Haarlemmer oervogel' (Teylers Museum; links) en tomografische visualisatie van aanwezige botten (rechts).
- 2 'Chicken Wing' exemplaar van Archaeopteryx (links) en virtueel geëxtraheerd 3D model van vleugelskelet (rechts).
- 3 Expo 'Van Dino tot Grutto', in Natuurmuseum Fryslân (januari 2025).
- 4 Natuurgetrouw model van (hypothetische) voorouder van Archaeopteryx tijdens presentatie in 'Van Dino tot Grutto'.

Dennis Voeten gebruikte krachtige röntgenstraling om verborgen anatomische aanpassingen in uitgestorven dieren zichtbaar te maken. Met deze techniek kunnen waardevolle fossielen driedimensionaal worden bestudeerd zonder kwetsbare museumstukken te beschadigen. In zijn wetenschappelijk onderzoek richtte Dennis zich vooral op de voortbeweging van werveldieren uit de tijd van de dinosaurïërs, met bijzondere aandacht voor het ontstaan van de gevederde vlucht bij de voorouders van vogels. Tegenwoordig is hij als conservator verbonden aan Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden.

- 1 Unfolding the Archive prototype, geometriënweergave met voorbeeld van 500 geometrieën uit het Expo 2000-paviljoen van MVRDV.
- 2 Axonometrische tekening van het paviljoen van Hannover Expo 2000 door MVRDV, MVRVTP065.
- 3 Unfolding the Archive vroeg stadium prototype van kalenderweergave. Screenshot door Kirstenlab.

NIEUWE DIMENSIES

Unfolding the Archive: New Dimensions of Access to Born-digital Architecture Collections ontwikkelde conceptuele benaderingen en prototypes om op dynamische, genetwerkte, multimodale en multivocale manieren om te gaan met digitaal gecreëerde architectuurdocumenten. Digitaal gecreëerde architectuurarchieven bieden unieke kansen om de relaties tussen de gebouwde omgeving, digitale culturen en sociale verandering te bestuderen en te interpreteren. Het grootste deel van hun inhoud blijft echter ontoegankelijk voor het publiek, wat zowel onderzoek als kennismaking beperkt. Op basis van metadata van Computer Aided Design (CAD)-bestanden stelde het project experimentele interfaces voor die de relaties tussen dergelijke archiefobjecten en hun context visualiseren. Door born digital-archieven als data te beschouwen, wil het project de betrokkenheid bij born digital-collecties op relationeel niveau stimuleren, gebruikers helpen om in een vroeg stadium onderzoeksvragen te identificeren en bijdragen aan de democratisering van onderzoek met born digital-architectuurcollecties.

www.nieuweinstituut.nl

Ania Molenda is een onafhankelijk architectuuronderzoeker, curator en schrijver die zich richt op de sociaal-culturele dimensies van ruimtelijke praktijken. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar de technische en culturele complexiteit van digitaal gecreëerde archieven. Eerder werkte ze bij de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, MVRDV, Powerhouse Company en SVESMI. Ania was finalist van de Geert Bekaert Award 2019 en mede-winnaar van de Dutch Design Award 2018.

**Nieuwe
Instituut**

HET VERHAAL DAT ZAAD- LIJSTEN VERTELLEN

De Botanische Tuinen Utrecht beschikken over een uniek archief met zadenlijsten die ter uitwisseling werden aangeboden aan andere tuinen. Deze lijsten zijn afkomstig van botanische tuinen van over de hele wereld en strekken van 1837 tot het heden. Met dit project is een aanzienlijk deel van dit archief gedigitaliseerd en is een methodologie ontwikkeld om de hierin opgesloten data (voornamelijk soortnamen) automatisch te extraheren, zodat het archief ontsloten kan worden voor grootschalige analyse. Een steekproef van de meer dan 2000 zadenlijsten tussen 1841 en 2020 die werden gescand, is erin geslaagd om meer dan 1,6 miljoen inschrijvingen te identificeren, die meer dan 60.000 plantensoorten vertegenwoordigen uit ruim 500 unieke botanische tuinen wereldwijd. Dit ontsloten archief ondersteunt nu onderzoek naar hoe plantencollecties in de loop der tijd zijn veranderd of gevormd, en hoe deze mogelijk verband houden met historische gebeurtenissen, kolonialisme of klimaatverandering.

www.uu.nl/botanischetuinen

Enkele voorbeelddocumenten uit het zaadcatalogusarchief. Het archief bevat in totaal ongeveer 20.000 documenten en bevat naar schatting ongeveer 10 miljoen afzonderlijke vermeldingen.

Martin Smit is sinds 2007 professioneel werkzaam in diverse functies in collectiebeheer en de tuinbouwkunde in botanische tuinen in Zuid-Afrika, de VS en Nederland. Sinds 2022 is hij werkzaam als collectiebeheerder bij de Botanische Tuinen Utrecht. De rode draad in zijn onderzoeksinteresses ligt in het benutten van levende plantencollecties en hun records ter ondersteuning van onderzoek, natuurbehoud en educatie.

**Botanische
Tuinen**

1

EEN NIEUWE BLIK OP SOPHIA LOPEZ SUASSO-DE BRUIJN

Dit onderzoek richt zich op Sophia Lopez Suasso-de Bruijn (1816–1890), een van de eerste vrouwelijke verzamelaars die een blijvende invloed had op het Amsterdamse museumlandschap. Bij testament liet zij haar kunstcollectie en vermogen na aan de gemeente Amsterdam, met de wens een publiek museum – de Sophia Augusta Stichting – te realiseren. In de praktijk werd haar legaat echter ingepast in de oprichting van het Stedelijk Museum, waarbij haar naam en intenties naar de achtergrond verdwenen. Dit onderzoek verkent niet alleen de spanning tussen testament en uitvoering, maar is breder biografisch van opzet. Het brengt Sophia's leven en verzamelpraktijk in kaart, en belicht ook de misogynie reacties waarmee zij postuum geconfronteerd werd. Zo wordt zichtbaar hoe haar erfenis zowel fundamenteel als vergeten voetnoot werd in de geschiedenis van het Stedelijk én hoe gender en macht een rol speelden in de receptie van haar nalatenschap.

www.amsterdammuseum.nl

Dorine Maat is conservator en historicus en werkt momenteel bij Museum Flehite in Amersfoort. Hiervoor werkte ze bij het Amsterdam Museum. Ze werkt graag met stedelijke collecties, en interesseert zich in het bijzonder voor vrouwen-geschiedenis, het Nederlandse koloniale verleden en queer history.

- 1 Portret Sophia Adriana Lopez Suasso – de Bruijn door Thérèse Schwartze, 1890. Collectie Amsterdam Museum.
- 2 Daguerrotype Sophia Adriana de Bruijn (1816-1890). Ca. 1845-1855. Collectie Amsterdam Museum. Deze foto vormde later de basis voor het portret dat Thérèse Schwartze maakte.
- 3 Fotoalbum echtpaar Lopez Suasso – de Bruijn, 1850-1890. Collectie Amsterdam Museum.

2

VUUR EN VERNIEUWING

Het doel van dit onderzoek was om de informatie over alle Nederlandse glasblazerijen en -fabrieken van 1581 tot heden te verzamelen, te onderzoeken en openbaar toegankelijk te maken.

In 1923 verdedigde Ferrand Hudig (1883-1937) zijn proefschrift *Das Glas*, het eerste overzicht van alle glasblazerijen in Nederland vanaf 1581 tot eind achttiende eeuw. Opmerkelijk is dat het een eeuw later nog steeds dé bron vormt voor alle kennis over die glasblazerijen.

- 1 Diderot & d'Alembert - *Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, 1780, pl.18.
- 2 Glasblazerij van Sloterdijk & Co, Makkum, behangsel, circa 1780, collectie Fries Museum.
- 3 Prijslijst, Glasfabriek Leerdam, 1906.

Er is relatief weinig onderzoek verricht in de afgelopen honderd jaar naar de glasblazerijen van Nederland. Het is nog steeds onduidelijk wat waar gemaakt is, wie er in de glasblazerijen werkten, wie de opdrachtgevers waren en voor wie was het glas uiteindelijk bestemd was.

www.nationaalglasmuseum.nl

Hélène Besançon werkt sinds 2009 als conservator bij het Nationaal Glasmuseum. Ze heeft kunstgeschiedenis gestudeerd in Leiden en is gespecialiseerd in kunstnijverheid. Momenteel doet zij onderzoek naar de opkomst en ontwikkeling van de glasblazerijen in Nederland vanaf 1581.

VERHALEN UIT DE WIJK- PRAKTIJK

1

Het Museum voor verpleegkunde FNI heeft met het oral history project 'Wijkverpleegkundige aan het woord: verhalen uit de wijkpraktijk', een nieuw archief van twintig verhalen aan de collectie toe kunnen voegen. De twintig verhalen van (oud)wijkverpleegkundigen in de leeftijd 42-92 jaar bestrijkt een periode van vijftig jaar ervaring met het werken in 'de wijk', de verpleegkundige handelingen die daarbij kwamen kijken, en vooral de positie van de wijkverpleegkundige in de samenleving. De deelnemers kozen objecten van binnen en buiten de museumcollectie die voor hen het beroep van wijkverpleegkundige representeerden. Deze objecten worden in het najaar van 2025 samen met de verhalen (online) tentoongesteld.

www.museumvoorverpleegkunde.nl

- 1 Loper van Mw D-K te Rotterdam die zij gebruikte om huizen van patiënten op leeftijd in wijk Feijenoord te openen om het water op vuur te zetten en zo een aantal huizen alvast water te verwarmen en dan naar de eerste om de wasbeurt te kunnen doen (begin jaren '70).
- 2 De babybus in Maastricht: een 14 meter lange truck als mobiel consultatiebureau om ouders en kinderen in jonge wijken te bereiken waar nog geen wijk- of buurtgebouw gevestigd was (begin jaren '80).
- 3 Koektrommel, als symbool voor de intieme gesprekken over angsten, leven en dood in de nachtdiensten van wijkverpleging in Amsterdam (jaren '90).

3

Mia Vrijens heeft als studieachtergrond internationale betrekkingen (Drs RUG, MA UCM) en medische geschiedenis (VU) en is gespecialiseerd in hiv/aids, (wijk) verpleging en oral history. Ze is in het dagelijks leven parttime werkzaam als senior beleidsmedewerker Internationale Zaken (2009-heden). Van september 2022 t/m augustus 2025 was ze als parttime onderzoeker verbonden aan het Museum voor verpleegkunde FNI om onderzoek te doen naar de geschiedenis en collectie over wijkverpleging. Via een onderzoek-sabbatical werkte ze in 2024 specifiek aan een Oral History-project over wijkverpleging met ondersteuning van deze NWO-museumbeurs. In 2025 werkt ze bij Het Scheepvaartmuseum aan een project over medisch-verpleegkundig handelen op koopvaardij schepen, ondersteund met een Prof J.C.M. Warnsinck fellowship.

1

DE VERBEELDING VAN PALESTINA

2

1 Volgens de handleidingen bij Palestina in woord en beeld (1927) zouden leerlingen de Bijbelse boodschap beter begrijpen als ze wisten waar die zich had afgespeeld en hoe het land zich sindsdien ontwikkelde. Dit schilderij toont een bocht in de Jordaan, midden jaren twintig. Het water glijdt langs hoge mergelwanden (rechts), tegenover het groen van de Palestijnse oever (links). Midden in de rivier, op weg naar de Dode Zee, vaart een bootje met Bedoeïenen. Op de oever richten jagers hun geweer op een vogel. In de Bijbel staat de Jordaan vaak voor een beslissend moment: de grens naar het Beloofde Land en de plek waar Jezus werd gedoopt. Ludwig Blum, *Aan de Jordaan* (1925), olieverfschilderij. Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht (inv.nr. H165888).

2 De stad Jaffa op een rots aan zee. Geheel links de minaret van de Moskee 'El Nahmoedijje' (Mahmoudiya). Rechts in beeld stoomschepen. In de Bijbel is het de haven van Salomo en de plek waar Petrus de gelovige Tabitha (Dorkas) weer tot leven wekte. Eerdere series Bijbelse schoolplaten verbeelden de wereld van het Oude en het Nieuwe Testament. Palestina in woord en beeld (1927) toont 'het land van de Bijbel' in de moderne jaren twintig van de twintigste eeuw: indertijd Brits mandaatgebied, in een periode van kolonisatie, religieuze gelaagdheid en geopolitieke problemen. Via deze serie kwamen meerdere vakken bijeen – aardrijkskunde, geschiedenis, religie – en werden ze verbonden aan de actualiteit. Ludwig Blum, *Gezicht of Jaffa* (1926), olieverfschilderij. Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht (inv.nr. H165888).

Een spectaculaire vondst in het Nationaal Onderwijsmuseum: twaalf betoverende olieverfschilderijen met als thema Palestina, vervaardigd door de Joodse kunstenaar Ludwig Blum (1891-1974). Dit werk, onderdeel van het schoolvak 'Bijbelsche aardrijkskunde', werpt nieuw licht op Blums oeuvre en op de band tussen het vooroorlogse Nederlandse onderwijs en het zionisme.

De schoolplatenserie Palestina in woord en beeld (1927) vertelt meer dan Bijbelse verhalen. Blums schilderijen – geproduceerd als schoolplaten – laten zien wat leerlingen destijds leerden over Joodse migranten en zionistische ontwikkelingen. Onderwijs-illustrator Cornelis Jetses (1873–1955) speelde hierin een rol: hij bracht de figuren op Blums werk tot leven, geïnspireerd door kleding uit Palestina en fotoboeken.

34 'Een straat in Jeruzalem' (Via Dolorosa), geschilderd door Ludwig Blum: links de artistieke versie (1945); rechts de didactische schoolplaat (1925), met door onderwijsillustrator Cornelis Jetses toegevoegde figuren. Collectie Matsart Auctioneers & Appraisers, Jerusalem, Israël (afbeelding links). Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht (inv.nr. H165811) (afbeelding rechts).

3

De schoolplaten vonden ook hun weg naar Duitse klaslokalen, wat laat zien hoe onderwijs en beeldcultuur grenzen kunnen overstijgen.

Het onderzoek laat zien hoe beeld, tekst en pedagogiek in vooroorlogs Nederland samenkwamen.

www.onderwijsmuseum.nl

4

© FOTOGRAFIE JAN KOORNEEF

Jacques Dane is sinds 2007 onderzoeker en conservator bij het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Hij studeerde geschiedenis in Leiden en promoveerde in 1996 aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) op een onderzoek naar populaire leescultuur en opvoeding in protestants-christelijke gezinnen. Daarna was hij onderzoeker en coördinator van het Archief & Documentatiecentrum Nederlandse Gedragwetenschappen (RuG). Samen met zijn collega Christian van Houwelingen en hoogleraar George Harinck verrichtte hij het onderzoek voor de NWO-museumbeurs.

onderwijs
museum

DE SOCIAAL- POLITIEKE BETEKENIS

VAN WAPENS

1

Het doel van 'De sociaal-politieke betekenis van wapens en wapenrusting in Frisia in de vierde tot negende eeuw na Chr.' is om alle wapen(rusting)-gerelateerde voorwerpen voor dit tijdvak en onderzoeksgebied te inventariseren, af te zetten tegen bestaande theorieën over de Friese samenleving en vervolgens te plaatsen binnen de internationale discussies.

www.friesmuseum.nl

Diana Spiekhout

is conservator archeologie bij het Fries Museum en gespecialiseerd in de middeleeuwen.

2

- 1 Diverse vondsten uit de 4de tot 8ste eeuw, namelijk inventarisnummers FM 2016-377 (pommelkroon) 63AA-37 (pareerstang), 2016-318 (pommelkroon) en van links naar rechts de zwaardschedepuntbeschermers 2016-354, 1984-III-1 en 2016-215. Fries Museum, collecties Koninklijk Fries genootschap, Zijlstra en Provincie Fryslân. Foto: Simone Rus.
- 2 Spatha met damasceringspatroon en een spiraalvormig merkteken in de kling, afkomstig uit Wirdum – terp Tjaard. Dit zwaard is volledig van ijzer. Inventarisnummer FM 17B-6. Fries Museum, collectie Koninklijk Fries Genootschap. Foto: Simone Rus.

Kasteel de Haar is Nederlands grootste kasteel, een hoogtepunt van de neogotiek. Maar wie weet dat er in het kasteel een unieke groep Spaanse schilderijen aanwezig is? Materiaal-technisch en kunsthistorisch onderzoek naar deze belangrijke schilderijen heeft geresulteerd in de toeschrijving aan Jaume Ferrer. Met de 8 schilderijen heeft het Kasteel een nagenoeg compleet altaarstuk gewijd aan Maria in huis. Het ensemble vormt sinds de verbouwing van Kasteel de Haar door Pierre Cuypers een belangrijk onderdeel van het Neogotische interieur.

www.kasteeldehaar.nl

EEN SPAANS RETABLO IN UTRECHT

Reconstructie van het altaarstuk.

Marya Albrecht

is schilderijenrestaurator bij het Mauritshuis, waar ze materiaal-technisch onderzoek en restauratie combineert. Zo heeft ze lang onderzoek gedaan naar het materiaalgebruik van Jan Steen. Recent heeft ze de collectie stillevens van het Mauritshuis bestudeerd, als voorbereiding op een nieuwe catalogus. Naast haar werk bij het Mauritshuis heeft ze met een NWO museumbeurs onderzoek gedaan naar een bijzondere groep 15de-eeuwse Spaanse schilderijen uit de collectie van Kasteel de Haar.

UIT GOED HOUT GESNEDEN?

1

Dit onderzoek heeft nieuw licht geworpen op de rol die onderwijsmusea speelden in het verspreiden van kennis over de koloniën aan Nederlandse schoolklassen. Houtmonsters in het Museum ten Bate van het Onderwijs (nu: Museon-Omniversum) vormden hierin een case study. Dergelijke monsters werden gebruikt om kinderen te leren over de soorten hout in Suriname en voormalig Nederlands-Indië, en de praktische toepassing hiervan voor meubels en gebouwen. De pedagogiek van aanschouwelijk onderwijs werd ingezet om kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd te maken met de productie van koloniale waren en hen een economische blik aan te leren op flora uit de koloniën.

www.museon-omniversum.nl

Didi van Trijp is conservator van de natuurhistorische collectie van Museon-Omniversum in Den Haag, een museum voor cultuur en wetenschap. Ze is opgeleid in de wetenschapsgeschiedenis en rondde in 2021 haar proefschrift aan de Universiteit Leiden af. Haar interesse ligt bij de visuele en materiële cultuur van de wetenschap.

2

3

- 1 Houtmonster 'Sali', ca. 1920. Boschwezen Suriname. Bron: Museon-Omniversum
- 2 Botanische les in Museum ten Bate van het Onderwijs, ca. 1912. Bron: Haags Gemeentearchief.
- 3 Een klapcamera van hardhout voor gebruik in de tropen, ca. 1920. Bron: Museon-Omniversum.

**museon
omniversum**

DE PAPOEA- SCHEDELS VAN STEYL

De collectie van het Missiemuseum Steyl bevat vijf met klei gemodelleerde schedels uit het Sepik-gebied in Papoea-Nieuw-Guinea. Het Missiemuseum besloot te onderzoeken of de schedels konden worden teruggegeven aan Papoea-Nieuw-Guinea. Daartoe werd archiefonderzoek gedaan in Steyl en Rome. Er werd ook materiaalonderzoek gedaan: de samenstelling van de klei werd onderzocht in de hoop aanwijzingen te vinden over de exacte herkomst. Dit leverde geen sluitende antwoorden op. Dit bemoeilijkte het restitutieproces: omdat niet duidelijk is van wie de schedels precies waren, willen de huidige bewoners van het gebied ze niet terug. Het kunnen immers ook schedels van vijanden zijn. Deze casus laat zien dat er geen pasklare oplossing is voor de teruggave van menselijke resten, maar dat dit altijd afhankelijk is van cultuur en context. Het onderzoek wordt in het museum toegelicht in een video bij de vitrine. In 2026 volgt een uitwisselingsproject met het Nationaal Museum van Papoea-Nieuw-Guinea.

www.missiemuseum.nl

- 1 Analyse van de klei in het lab van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
- 2 Dorpsoudsten in Mundjimbit spirit house in Kararau bekijken de foto's van de schedels.
- 3 Tiko Waundu, principal curator anthropology department, in het depot van de National Museum and Art Gallery, Port Moresby.

© IVAR PEL

Paul Voogt studeerde antropologie (MA, Universiteit van Amsterdam) en bedrijfskunde (MBA, Henley UK). Hij bekleedde managementfuncties bij het Tropenmuseum Amsterdam, Naturalis Leiden en het Universiteitsmuseum Utrecht. Hij was betrokken bij diverse internationale projecten, zoals de herinrichting van musea in Kenia (Nationaal Museum) en Zanzibar (House of Wonders). Sinds 2022 is hij conservator van het Missiemuseum Steyl. Momenteel houdt hij zich bezig met herkomstonderzoek aan een collectie uit China, met een subsidie van het Colonial Collections Consortium.

MARITIEME VROUWEN

- 1 Tienke Biemold was in 1974 de eerste vrouw in Nederland die het stuurmansdiploma 3e rang behaalde, en als zodanig aan het werk ging bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Foto uit maart 1975. Collectie Maritiem Museum.
- 2 Dit is misschien wel het oudste portret van Kenau Hasselaer. Dat zij als vrouw streed tegen de Spanjaarden is bekend. Dat zij werfeigenaar en scheepseigenaar was, is veel minder bekend. Cort en waerachtich verhael van alle gheschiedenissen, Handelinghe, Aenslage, Storme en Schermutsinghe in en voor der Stadt Heerlem in Hollandt gheschiet [...] van N. Rooswijck, circa 1573. Collectie Maritiem Museum.

Bij het project Maritieme Vrouwen werd de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam onderzocht op de aanwezigheid van in de maritieme sector werkende vrouwen. De resultaten waren overweldigend: van de 16^{de} eeuw tot nu, in de scheepsbouw, havens, visserij, binnenvaart, wetenschap en varend bij de oorlogsvloot en de koopvaardij werden meer dan 450 vrouwen gevonden. Met diepgaand onderzoek naar 30 van hen kwam hun leven en werk boven water, waarmee de museale voorwerpen die door hen werden gemaakt of hen laten zien beter benoemd en uitgelegd kunnen worden. Die kennis draagt bij

Reg. No. *965* Formulier V.

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
GETUIGSCHRIFT.

Uit overgelegde stukken is mij gebleken, dat:
Catharina Maria van der Corput geboren te *Brindhaven*,
den *5 Augustus 1921* wonende te *Maasbicht*.

~~de echtgenote~~
een dochter is van schipper:
~~een zuster~~

Arnoldus Ludovicus van der Corput geboren te *Brindhaven*,
den *16 Juni 1887* wonende te *Maasbicht*,
houder van Rijnschipperspatent No. *164* d.d. *23 Juni 1930*
afgegeven te *Rotterdam*.

Zij is met de scheepvaart vertrouwd en bezat ten tijde van het afgeven van
deze verklaring de noodige lichamelijke geschiktheid.

Amsterdam den *20 November 1948*.

De Voorzitter van de Commissie van Deskundigen
voor de Rijnvaart te *Amsterdam*,
H. H. de Ruijter
Lid.

Handtekening van
den schipper,
A. L. v. d. Corput

Handtekening van
de houdster,
C. M. v. d. Corput

Model 319-2000-'38
12090

3

4

- 3 Catharina van der Corput werkte van kinds af aan in de binnenvaart, zoals vele anderen. Anders dan mannen, moesten vrouwen een getuigschrift hebben waarop haar vader moest verklaren dat zij "met de scheepvaart vertrouwd en lichamelijk geschikt" was. Collectie Maritiem Museum.
- 4 Veel vissersvrouwen werkten zelf ook in de visserijsector: ze verkochten vis en maakten maanden, of werkten als nettenboetster, reder, garnalengelster, visloopster of nettentelster. Ook werkten ze in de visverwerking, zoals hier bij het lossen van de garnalenvangst ergens in Vlaanderen of Noord-Frankrijk. Schilderij van Chr. Salmon, tweede helft negentiende eeuw. Collectie Maritiem Museum.

aan een completer en realistischer beeld van de 'maritieme vrouw', die publiek wordt gemaakt door de collectiebeschrijvingen, in tentoonstellingen en presentaties, en in publicaties. Met een herzien verzamelbeleid en meer onderzoek gaat het museum ervoor zorgen dat de collectie een steeds representatiever beeld gaat geven van de bijdragen van vrouwen aan de maritieme wereld. De tentoonstelling Maritieme Vrouwen (2025) laat veel van de verhalen zien.

www.maritiemmuseum.nl
www.maritiemevrouwen.nl

© JUURGEN HUISKES

Irene Jacobs is senior conservator bij het Maritiem Museum Rotterdam. Zij is maritiem historicus (Universiteit Leiden) en beheert onder meer de collecties schilderijen, prenten en tekeningen, kunstnijverheid, foto's en audiovisueel materiaal. Voor het museum maakte zij tientallen tentoonstellingen, waaronder Maritieme Meesterwerken (in samenwerking met Museum Boijmans Van Beuningen) in 2021-2022, Schatten van Nedlloyd (2004), de Kleurrijke Wereld van de VOC (2002) en de meest recente is Maritieme Vrouwen (2025).

MARITIEM
MUSEUM

Colofon

Ontwerp

Ontwerpwerk

Drukker

Quantes

Teksten en afbeeldingen

Met dank aan de Museumbeurzen-projectleiders

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag

Nelline Bogerd
+31 70 344 0686
museumbeurzennwo@nwo.nl

nwo.nl/onderzoeksprogrammas/creatieve-industrie/museumbeurzen

doi.org/10.5281/zenodo.17511872

NWO voert dit programma uit in opdracht van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

© November 2025

